

HISTORICAL SCIENCES

UKRAINIAN-POLISH RELATIONS 1920-1921 IN THE MEMORIAL HERITAGE OF M. HALAGHAN AND I. MAZEPA

Parkhomenko V.

*Doctor of Historical Sciences,
Associate Professor of History*

*V.O. Sukhomlinskyi National University of Mykolaiv
Mykolaiv (Ukraine)*

УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ 1920-1921 рр. В МЕМУАРНІЙ СПАДЩИНІ М. ГАЛАГАНА ТА І. МАЗЕПИ

Пархоменко В.А.

*доктор історичних наук,
доцент кафедри історії Миколаївського національного
університету імені В.О. Сухомлинського
м. Миколаїв (Україна)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7997459>

Abstract

The article, based on the memoir legacy of M. Galahan and I. Mazepa, highlights the critical assessment by contemporaries of the Warsaw (1920) and Riga (1921) agreements for the future military and political position of the Ukrainian People's Republic

Анотація

У статті на підставі мемуарної спадщини М. Галагана та І. Мазепи висвітлено критичну оцінку сучасниками Варшавської (1920) та Ризької (1921) угод для подальшого військово-політичного становища УНР.

Keywords: memoirs, Ukrainian revolution, Poland, agreement

Ключові слова: мемуари, Українська революція, Польща, угода

Завершальним, але важливим етапом Української революції 1917-1921 рр. та збройної боротьби за українську державність став військово-політичний союз, укладений між Українською Народною Республікою (УНР) та Польщею у квітні 1920 р. Аналізу цієї події відводиться належне місце у сучасній українській історичній літературі. На відміну від радянської історіографії, українські дослідники не характеризують Варшавську угоду 1920 р. виключно у негативних тонах, намагаючись дослідити витоки українсько-польського союзу та його позитивні моменти для України.

Так, наприклад, Ю. Терещенко наголошував, що договір був певним успіхом української дипломатії, який дав змогу отримати військово-політичну підтримку. Водночас, для Варшави новий союзник фактично був без території і армії, що й визначало нерівноправність умов цієї угоди [1].

Оцінюючи причини, які спонукали С. Петлюру підписати Варшавський договір, С. Литвин робить висновок, що на цей крок його підштовхнули загроза війни з більшовиками та відсутність реальної підтримки з боку країн Антанти [2]. Історик О. Павлюк називає низку факторів, що визначили невдачу реалізації Варшавської угоди. По-перше, особистісний характер договору (Ю. Пілсудський - С. Петлюра), проте обидва лідери не змогли переконати свої політичні еліти та суспільство у необ-

хідності цього союзу. По-друге, перебільшення розмаху повстансько-селянського руху в Україні як чинника потужної підтримки для майбутнього наступу українсько-польських військ. По-третє, відсутність очікуваної допомоги з боку країн Антанти [3].

Дослідник В. Литвин стверджує, що польсько-український союз був єдиною можливістю вести боротьбу за українську державність у 1920 р., оскільки дозволив ще на рік продовжити політичну історію УНР [4]. Такої ж думки дотримується і В. Солдатенко: оскільки альтернативні варіанти виявилися для Петлюри на той час вичерпаними, союз із Польщею був єдиним шансом самозбереження УНР [5].

Унікальним джерелом Української революції 1917-1921 рр. стали мемуарні твори свідків та учасників тих подій. Мета статті – на підставі мемуарної спадщини М. Галагана та І. Мазепи висвітлити оцінку сучасниками Варшавської (1920) та Ризької (1921) угод для подальшого військово-політичного становища УНР.

Критичну оцінку Варшавської угоди (квітень 1920 р.) представлено в мемуарній спадщині українського військового та дипломатичного діяча М. Галагана. До мемуарів (видання 2005 р.) М. Галагана в якості документального додатку вміщено й «Відкритий лист М. Галагана з приводу річниць

укладення Варшавської угоди», датований 27 березня 1933 р. Документ розпочинався так: «Договір, що його заключено 21 квітня 1920 р. між українцями і поляками, буде ще, мабуть, довгий час предметом інтересу й оцінки в українській історичній і публіцистичній літературі. Свій погляд на цей договір та його оцінку зі становища українських інтересів я зробив ще в 1920 р.» [6, с. 534]. У спогадах М. Галаган згадував, що у червні 1920 р. він, посол в Угорщині, дійшов висновку, що після підписання Варшавської угоди між Петлюрою та Пілсудським, йому перебувати в тодішньому уряді УНР вже не має сенсу.

М. Галаган вказував, що про цю угоду він дізнався перебуваючи в Будапешті, однак оскільки вона мала таємний зміст, дипломатичний корпус УНР з нею не ознайомили. Українські дипломати з'їхалися до Відня. Там узнавши про зміст угоди, мемуарист оцінив її вкрай негативно, вважаючи, що Польща за надання військової допомоги вимагатиме територіальних і економічних пріоритетів від УНР, а українське військо перейде під польський контроль [6, с. 486-487].

14 червня 1920 р. М. Галаган прибув до Жмеринки на нараду з головним отаманом УНР С. Петлюрою, це була їх остання зустріч. Відвертої розмови з приводу перспективних відносин УНР із Польщею так і не відбулося [6, с. 497-498]. І 30 червня Галаган у своєму листі міністрові закордонних справ А. Ніковському, відзначив свої побоювання щодо союзу Петлюри - Пілсудського, і просив про свою відставку. На думку М. Галагана, Польща у разі необхідності завжди домовиться з радянською Москвою за рахунок українських земель, а українське військо в цій ситуації перетвориться на полонених. Не можна також йти на територіальні поступки Варшаві, віддаючи Галичину, бо «сини галицької частини українського народу перші пролили кров за ідею Соборної України» [6, с. 535-536]. У вересні 1920 р. мемуарист відійшов від дипломатичної служби УНР, розпочавши нове вже еміграційне життя.

Польсько-українські відносини буремних 1920-1921 рр. знайшли відображення також у спогадах колишнього прем'єр-міністра уряду Директорії УНР І. Мазепа. Мемуарист неоднозначно ставився до ідеї україно-польського союзу, побоюючись територіальних зазіхань з боку Польщі. Зокрема він був проти укладання, у квітні 1920 р., Варшавського договору між С. Петлюрою та Ю. Пілсудським, і у травні оголосив про свою відставку з посади голови уряду [7, с.414]. У спогадах він також описує і події, що відбувалися напередодні та після укладання Ризького миру 1921 р., між Варшавою та Москвою в середовищі української еміграції.

З кінця 1920 р. після поразок на фронті, уряд УНР опинився на території Польщі, в місті Тарнові. У табори для інтернованих потрапили тисячі військових армії УНР. Проте політичне життя тривало. В січні 1921 р. у Тарнові із представників різних українських політичних партій та громадських організацій утворена Рада Республіки, що стала законодавчим органом УНР. Очолив Раду Республіки І. Фещенко-Чопівський. У спогадах І. Мазепа відзначає, що українські урядовці на початку 1921 р. були

впевнені в тому, що польський уряд, ні в якому разі, не піде на мир з більшовиками і боротьба продовжиться.

Тому укладання Ризької мирної угоди у березні 1921 р., між радянською Москвою і Варшавою, за свідченнями мемуариста, викликали серед українських політиків розгубленість та розчарування. За цим договором, Польща зобов'язувалася не мати на своїй території ворожих радянській Росії збройних формувань. Відповідно становище уряду УНР та українських військових в Польщі погіршилося. Формально українським емігрантам заборонялася політична діяльність на польській території. У зв'язку з цим, у Тарнові, 26 квітня, відбулося останнє легальне засідання Ради Республіки, на якому схвалено постанову: «Через несприятливі політичні обставини, що утворилася після ратифікації мирового договору між Польщею і більшовиками, засідання Ради Республіки припиняються на теренах Польщі» [7, с.449].

18 травня І. Мазепа зустрівся з С. Петлюрою. Останній налаштований доволі песимістично, вважав, що єдиний тепер вихід - прориватися військовими загонами в Україну, для підняття там селянсько-повстанського руху проти радянської влади [7, с.450]. Мазепа також відзначив, що Польща обіцяла раніше озброїти чотири українські дивізії для боротьби з більшовиками, але відтепер відмовилась від цього плану. Таким чином, рейд збройних формувань в радянську Україну, що планувався на 1 вересня, здійснено не було, і це на думку мемуариста, мало фатальні наслідки [7, с.464]. А вже розпочатий пізніше Другий Зимовий похід відбувся в зовсім інших умовах і був приречений заздалегідь на невдачу.

Навесні 1921 р. І. Мазепа здійснив поїздки до Берліну, Праги, Відня щоб зустрітися з представниками української еміграції і обговорити можливості перенесення політичної діяльності із Польщі в інші європейські держави. Таким чином, Мазепа вважав, що укладання поляками Ризького мирного договору знівелоувало попередню Варшавську угоду 1920 р. про союз з УНР.

Список літератури:

1. Терещенко Ю. Варшавській договір 1920 і його оцінка українською дипломатією // Симон Петлюра у контексті українських національно-визвольних змагань. - Фастів. - 1999. - С. 135-137.
2. Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана. - К., 2001. - С. 374.
3. Павлюк О. Дипломатія незалежних українських урядів (1917-1920) // Нариси з історії дипломатії України. - К., 2001. - С. 386-387.
4. Литвин В.М. Україна: доба війн і революцій (1914-1920). - К., 2003. - С. 328.
5. Солдатенко В.Ф. Новітні тенденції й актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів революційної доби 1917-1920 рр. в Україні // Український історичний журнал. - 2008. - № 1. - С. 83.
6. Галаган М. З моїх споминів (1880-ті - 1920-ті рр.). - К.: Темпора, 2005. - 656 с.
7. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917-1921 рр. - К.: Темпора, 2003. - 608 с.